

Д.Л. РОДЗИНСКИЙ

Метафизические основания рациональности*

Аннотация. В статье исследуется вопрос, как возможны возникновение, существование и трансформация единой метафизической рациональности во множество своих исторических модусов. Для этого изучается основание метафизики, связанное с природой принципа, единство которого с созерцаемой идеей объясняет амбивалентный характер становления бытия и мышления. Подобие и аналогия процессов в бытии и мышлении становятся объяснительным механизмом последовательного перехода ценностей из бытия в метафизическое мировоззрение, а затем в соответствующие им аспекты универсальной «формулы» рациональности, которая обретает статус «эталона». Фокус внимания философов на одном из аспектов «формулы» рациональности объясняет происхождение исторических ее «поворотов», которые делятся в европейской философии на «основные» и «периферийные». Во всех этих многочисленных «поворотах» сохраняется нерасторжимая связь универсальной «формулы» рациональности с ее уникальными трансформациями, доказывающими бессмертие метафизической рациональности.

Ключевые слова: рациональность, эманация, имманация, имплицитность, эксплицитность, идея, принцип, схема, образ, знак.

Abstract. The article explores the question of how the emergence, existence and transformation of a single metaphysical rationality into many of its historical modes is possible. To do this, the basis of metaphysics associated with the nature of the principle is studied, the unity of which with the contemplated idea explains the ambivalent nature of the formation of being and thinking. The similarity and analogy of processes in being and thinking becomes an explanatory mechanism for the sequential transition of values from being to a metaphysical worldview, and then to the corresponding aspects of the universal «formula» of rationality, which acquires the status of «standard». The focus of the philosophers' attention on

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Родзинский Д.Л. Метафизические основания рациональности // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 179—196. DOI:

one aspect of the «formula» of rationality explains the origin of its historical «turns», which are divided in European philosophy into «basic» and «peripheral». In all these numerous «turns», the inextricable connection of the universal «formula» of rationality with its unique transformations proving the immortality of metaphysics is preserved.

Keywords: rationality, emanation, immanation, implicitness, explicitness, idea, principle, scheme, image, sign.

УДК 111
ББК 87.1

Актуальность темы. В предлагаемой работе поднимается один из актуальных вопросов современной философии: как возможна сегодня метафизика? В более «острой» форме его следует сформулировать так: как сегодня возможна метафизическая рациональность? Несмотря на то, что этой проблеме уделяется много внимания, однако приходится признать, что сделано в этой области еще далеко не все. Вместе с тем невозможно обойти вниманием ряд работ, достижения которых стали серьезным вкладом в исследования данной проблематики. К их числу мы относим работы Н.С. Автономовой [1], В.С. Швырева [17], М. Шлик [18], П.П. Гайденко [6], Ф.Е. Ажимова [2], Л.Б. Макеевой [10], С.Л. Катречко [9], В.В. Савчук [12] и др. В них ставится ряд вопросов, ответы на которые, на наш взгляд, либо неполны, либо не до конца убедительны. Главный недостаток, однако, обнаруживается в том, что в разных работах совершены открытия, связь между которыми неочевидна, а порой и вовсе отсутствует. Своей задачей мы видим необходимость восстановить онтологическую и логическую связь феномена метафизического сознания с зарождающейся в нем рациональностью; иначе говоря, найти метафизические основания рационального метода. Утрата понимания роли метафизической рациональности в современной философии приводит нас к феномену ее многочисленных «основных и периферийных поворотов», на которые и возлагается вина за «потерю» ею универсальной роли. Для того чтобы попытаться опровергнуть это популярное заблуждение, мы осуществим две операции, которые, в конечном счете, должны восстановить ее утраченный статус. Первая из них выявит некоторые достижения в этой области, которые

станут рабочим материалом для второй операции. Она-то и обеспечит онтологический и логический синтез, концептуальное единство метафизики и рациональности в современных условиях.

К неоспоримым достижениям в этой области мы можем отнести шаг в метафизике, связанный с поиском основания самих принципов. В связи с этим Ньютон писал, что «вывести два или три общих принципа движения из феноменов и после сказать, как свойства и действия всех вещественных тел следуют из тех выведенных принципов, будет великим шагом в философии, хотя причины этих принципов пока не были найдены. И посему я не решаюсь предложить принципы движения более тех, что уже были мной упомянуты выше, они всеобъемлющи, и причины их существования еще должны быть найдены» [19]. Таким образом, поиск принципа, который содержал бы в себе основание для всего существующего, и составляет одну из важнейших целей метафизической рациональности. Однако возникает вопрос: что такое метафизическая рациональность?

Поскольку метафизическое знание сводится к знанию принципов как началу и завершению всех явлений, необходимо определиться с вопросом, что такое принцип. В.С. Соловьев в статье для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» дает следующее определение принципа в метафизике: «Принцип, или начало — то, чем объединяется в мысли и в действительности известная совокупность фактов... Найти такой принцип, который содержал бы в себе основания для всего существующего, составляет главную задачу философии...». Исходя из этого определения, принципом мы будем называть такую абстрактную точку или начало мышления, которое охватывает и подчиняет себе некоторую область знания путем двух операций: первая связана с предельным обобщением объекта исследования; вторая — с отвлечением обобщенного объекта от условий его существования: пространства, времени и развития. Чем выше уровень обобщения и отвлечения мышления, тем выше статус абстрагированного принципа. Это значит, что статус абстрактного принципа достигается путем отвлеченного обобщения, результатом которого становится распространение его влияния на максимальную область подчинения. Чем шире область влияния принципа, тем выше абстрагированность мышления, а значит, статус и роль принципа.

Принцип, который подчинил своему влиянию все сферы бытия, является пределом абстрагированного мышления и потому называется абсолютным принципом, или Абсолютом.

Абсолют становится предельной формой обобщения отвлеченного мышления от всех видов антиномий в их изолированности от пространства, времени и развития. Абсолют, потенциально содержащий в себе антиномии всего, в актуальности может быть только Ничем — вечной и бесконечной Пустотой, пределом обобщенного и отвлеченного мышления, в котором «сняты» все конфликты и противоречия. И действительно, абсолютная Пустота представляет собой Высшую гармонию единства и борьбы противоположностей, содержащую в себе идеальное согласие — покой, простоту и безграничность. Покой, простота и бесконечность Пустоты становятся *эталонном универсального принципа*, выступающего когнитивным началом и завершением, альфой и омегой рационализма метафизического мышления, разворачивающим себя из него для того, чтобы со временем назад в него же и вернуться.

Возникает вопрос: в чем проявляется потенциальное свойство эталонного принципа — Абсолюта, лежащего в основании метафизического мышления? Начиная с абсолютного принципа и продолжая всеми остальными, необходимо отметить, в чем отличие интеллектуального принципа от созерцаемой идеи. Если идея хранит в себе бытийственный смысл существования принципа, то принцип отражает «сеть» возможных связей идеи с другими идеями, обеспечивая их сложную, но упорядоченную организацию. Если идеи оформляют собой бытие, то принципы — процесс его познания. Поэтому, если идея играет эвристическую роль озарения бытием, отвечая на вопрос «что», то ее принцип играет коммуникативную роль, отвечая на вопрос «как». Примером тому может служить утверждение, что абсолютный принцип, или Абсолют, подразумевает, что все остальные принципы обретают разную степень своей относительности. Это значит, что потенция еще не развернувшегося в коммуникативных связях абсолютного принципа, выступающего «альфой и омегой» метафизического мышления, носит, благодаря своей идее, двойной характер своего существования: *имплицитный* и *эксплицитный*. Принцип, в виде идеи, носит имплицитный характер своего существования; а идея, в виде принципа, носит эксплицитный характер своего существования.

Имплицитность, эксплицитность и интенциональность принципов. *Имплицитность принципов* проявляется в том, что они являются смысловым геном потенциально возможной идеи, еще не развернувшей себя в связях бытия. *Эксплицитность принципов* заключается в том, что всякая организация выступает результатом проявленности возможных связей или выраженности генотипа принципа в фенотипе явления. Таким образом, диапазон бытия и мышления ограничен, с одной стороны, своей идеей или геном — тем, чем они могут быть/стать, с другой стороны, своей осуществленностью или феноменом — тем, чем получилось им стать/быть. В результате, *имплицитность принципов* метафизического мышления относится к идеальной умозрительной реальности; а *эксплицитность принципов* — к чувственно-воспринимаемой материальной действительности. Вместе они, имплицитность и эксплицитность принципов, рождают в разуме согласованные образы идеальной реальности и материальной действительности, образующих сложную, но последовательно организованную архитектуру метафизического мышления о единстве бытия. Рассмотрим это подробнее.

К имплицитности принципов относятся обобщенно-отвлеченные абстрактные свойства еще не развернувшейся «истории» бытия. Сюда, в первую очередь, мы относим уровень смыслового единства принципа с его эталоном — Абсолютом. Ко второй очереди можно отнести вероятностный структурогенез потенциальных связей принципа и перспектив его развития в общей структуре бытия.

К эксплицитности принципов относятся два вида направленности: *эманация* и *имманация*. *Эманацией* называется истечение «низшего» из «высшего», с неизбежным возвращением или восхождением назад в высшее. Это возвращение или восхождение именуется имманацией. *Имманация* обеспечивает возвращение явления в свое первоначальное субстанциональное состояние [7]. Согласно неоплатонизму [11], если эманация есть регресс Абсолюта, его истечение или развертывание в свои низшие состояния, то имманация представляет противоположный прогрессивный процесс возвращения низшего в высшее, восхождение или свертывание в первопринцип Абсолюта, циклический характер становления которого знаменует собой область метафизического мировоззрения.

Механизм эманации становится экспликацией, или проявлением, имплицитных свойств принципа в низших объектах, выражением которого становится положение «подобное порождает подобное». Механизм имманации обеспечивает возвращение скрытого имплицитного содержания низших объектов высшему принципу, выражением которого становится противоположное положение «подобное стремится к подобному». Так, если Абсолют или его принципы эманационным способом эксплицируют — разворачивают себя в мире материальных объектов, то метафизическое мышление и его рациональный метод имманационным способом возвращают разорванному миру объектов их имплицитную включенность в духовную сферу Абсолюта. Это значит, что в основе амбивалентного механизма эманации — имманации бытия — должно лежать амбивалентное свойство метафизического мышления о нем. Здесь бытие должно имплицитно содержать в себе возможность мышления, тогда само мышление должно становиться экспликацией бытия. Мы стали свидетелями возможного метафизического «оборотничества» бытия и мышления, циклического перехода их друг в друга как проявления гармонии Целостности — законченности, округленности. Благодаря круговой завершенности всего в метафизике, бытие эманурует, или изливает, из себя мышление, которое неизбежно возвращает, или имманурует, себя назад в бытие. Подтверждение этому положению можно найти в работе Платона «Письма», где бытие становится высшей формой знания, возвышающей сознание человека над именем, определением и изображением (VII 342a-e).

Оборотничество, или тождество бытия и мышления. Если амбивалентный механизм бытия обнаруживает себя в направленности эманации и противоположной ей имманации, то амбивалентный механизм мышления обнаруживает свою направленность в приемах ограничения и противоположном ему обобщении. Иными словами, если эманационный процесс «истечения» бытия проецируется в рациональный метод ограничения метафизического мышления, то имманационный процесс «восхождения» бытия проецируется в рациональный метод обобщения метафизического мышления. Процессы в бытии эквивалентны методам мышления. Это значит, что мыслительные приемы ограничения и обобщения сохраняют сонаправленность, или подобие, бытийственным процессам эманации и имманации. Поэтому, рассуждая о бытии, мы, по сути, говорим о мышлении,

а рассуждая о мышлении, мы говорим о бытии. Бытие в метафизике мыслит, ибо космос одушевлен и разумен, а мысль человека бытует, ибо его разум — часть космоса. Так метафизический образ бытия принимает объективный характер философского мышления в схеме, теории, законе, порядок которых включен в космос. Рассмотрим это подробнее.

Эманация как истечение бытия в мышление. Поскольку «истечение» эманационного мышления осуществляется на разных уровнях ограничения абстрактной идеи, то происходят ее смысловая конкретизация, уточнение, усложнение. Вначале идея ограничивается спекулятивным мышлением до принципа, в котором акцентируются ее коммуникативные функции. Далее принцип ограничивается и усложняется рассудочным мышлением до возможной схемы, в которой статичный принцип обретает направления своих связей. Дальнейшее ограничение и усложнение схемы превращают ее в более сложную многоуровневую с вертикальными и горизонтальными связями структуру, одновременно образного и схематического мышления. Наконец, сложно организованная структура образа находит предел своего ограничения и усложнения метафизического мышления в природных или искусственных знаках, имеющих часто символическое или условное значение. Восприятие комбинации знаков в буквах, словах, цифрах, формулах, нотах и т. п. зависит от культурного уровня субъекта. Все они — знаки, образы, структуры, схемы, принципы — становятся «кодами» метафизического мышления о бытии, в которых глубинный смысл умоглядной идеи обретает различные формы своего ограниченного проявления — эксплицитность.

Таким образом, умоглядная идея и чувственно воспринимаемый знак выступают полюсами метафизического мышления, в чьих границах абстрактная идея ограничивается непространственными и невременными «кодами» мышления: принципами, схемами, структурными образами и, наконец, знаками.

Имманация как восхождение мышления в бытие. Поскольку «восхождение» имманационного мышления связано с обратным движением приема обобщения, то мы становимся свидетелями того, как множество раздробленных знаков превращается в абстрактную идею. Так, например, буквы как знаки, собранные в предложения, формируют в символическом мышлении художественные образы. Из совокупности образов складывается структура текста, как

из отдельных нот — партитура, а из цифр — формула. Структурно организованный текст, партитура или формула абстрагируются в обобщенную и отвлеченную схему сюжета литературного, музыкального или научного произведений. Сюжетная или теоретическая линии произведений должны быть принципиально «привязаны» к одному из жанров художественной или отраслевой литературы. Жанры, в свою очередь, выражают одну из возможных идей искусства, науки, культуры в целом. Здесь творческое самовыражение субъекта должно охватывать весь диапазон метафизики абстрагированного мышления: от задуманной им идеи до ее выражения в уникальном произведении с помощью конкретных знаков. В результате метафизическое абстрактное мышление обретает полюсы своего проявления — идею и знак. Идея становится высшей универсальной формой обобщения — *имманацией* знаков, а знаки — предельной формой ограничения или частным случаем *эманации* идеи.

Коды метафизического абстрагированного познания.

Напомним, на наш взгляд, стиль метафизически абстрагированного познания определяют два мыслительных приема, причем последовательность их неважна, так как осуществляются они одновременно. Первый — это отвлечение объекта от физических параметров его существования: времени, пространства и развития. Второй — это мыслительные приемы обобщения или ограничения отвлеченного объекта, для которого, с одной стороны, принципы, схемы, структуры и знаки превращаются в разную степень ограничения идеи; с другой стороны, абстрактная идея выступает пределом их обобщения. Далее, можно утверждать, что умозрительные идеи имплицитно содержат в себе все более низкие абстрактные «коды» метафизического мышления, которые эксплицируются — раскрываются рассудком в виде логических схем и теорий; используются родовой памятью в виде архетипических образов — структур; воспринимаются телесными чувствами — в виде знаков, которые символичны. Иначе говоря, результатами метафизического мышления становятся «коды» разного уровня экспликации идей. А это значит, что умозрительная идея имплицитно содержит в себе как «коды» метафизического мышления, так и его рациональный метод, выступающий ее экспликацией. Здесь главным становится положение о том, что все они: и бытие, и метафизическое мышление о нем, и его рациональный ме-

тод, благодаря универсальным механизмам экспликации и импликации, эманации и имманации, — самоподобны, а процессы, которые в них протекают, — аналогичны.

Определение метафизической рациональности. Все это вместе обеспечивает замкнутый круг как бытия, так и мышления о нем, чья эманация и имманация, импликация и экспликация находят свое продолжение в рациональном методе обобщения и ограничения, образующих гармонию целостности как законченности — завершенности метафизического мышления в рациональном методе. Единство *метафизического стиля мышления с рациональным методом познания* рождает понятие «метафизической рациональности».

Два модуса существования метафизической рациональности: формальный и содержательный. Важнейшей целью нашей работа становится попытка обосновать положение о том, что рациональный метод познания в имплицитном виде присутствует в метафизическом способе мышления, который, благодаря механизму эманации, уподобляет организацию целого эксплицитно истекающим из него частям. Для того чтобы убедиться в их подобии, необходимо представить переход метафизики в рациональный метод в виде двух модусов трансформации — содержательном и формальном.

Содержательный модус перехода метафизики в рациональность осуществляется в рамках античной философии, который формирует, условно выражаясь, универсальную «формулу» рациональности.

Формальный модус перехода представлен историей европейской философии в виде «поворотных моментов» превращения метафизики в один из четырех ее основных исторических видов: онтологический, гносеологический, антропологический и лингвистический. При этом отметим, что остальные многочисленные виды «поворотных моментов» остаются производными от основных и потому получают условное название «второстепенных», или «периферийных». Поскольку рациональность имплицитно хранится в метафизике, то эманация ее видов в ходе исторического развития представляется нам сменой одного аспекта «формулы» рациональности другим, влекущим за собой «поворотные моменты» эволюции метафизической рациональности. Иначе говоря, метафизическая рациональность развивается в истории европейской философской мысли, перекладывая фокус своего внимания — интереса из онтологии в гносеологию, из

гносеологии в антропологию, а из антропологии в лингвистику. Понятно, что этот «переход» осуществляется не только исторически, но и логически, так как не только история выступает осуществленной логикой развития, но и становление любой умозрительной идеи имеет свое неотвратимое продолжение в абстрактных «кодах» метафизического мышления: принципах, схемах, структурах, образах и знаках. Исследуем это утверждение более подробно.

На первом этапе раскроем содержательную связь античной метафизики с феноменом зарождающейся универсальной «формулы» рациональности. Для этого необходимо выявить имплицитные, или основополагающие и фундаментальные, ценности античной метафизики, под влиянием которых происходит незримое для глаз, но доступное умозрению формирование «формулы» рациональности. Поскольку метафизика содержит в себе в имплицитном (скрытом) состоянии оптимизированную, или рациональную, форму познания, то их отличие друг от друга заключено в уровне или масштабе мыслительного абстрагирования, связанного с двумя приемами — обобщением, или ограничением, и отвлечением. Так, если метафизическая философия является предельной формой абстрагирования объектов мышления в принципах, то абстрагирование, оторванное от философских принципов, становится только схемами, теориями и законами науки. Ведь «многообразие отдельных законов пронизано некими общими принципами, которые, так или иначе, содержатся в каждом законе» [13]. Это и понятно, если принципы не проверяемы опытным путем, ибо они имплицитно содержат в себе теоретические схемы, то теории и законы уже могут быть подтверждены или опровергнуты опытом. Абстрагирование же, оторванное от научных схем, способно стать лишь художественным образом. Там же, где нет эстетических способностей разума, уровень его абстрагирования может осуществляться лишь в инстинктивной устремленности шопенгауэровской «воли к жизни» или ницшеанской «воли к власти». Иначе говоря, подобие метафизикой рациональности ее крайней форме — обыденному мышлению — отличается, на наш взгляд, лишь двумя аспектами абстрагирования: масштабом обобщения и приемом отвлечения.

«Формула» рационального метода выступает результатом экспликации ценностей метафизики в рассудочное мышление, задача

которого сводится к переводу умопостигаемых принципов в логическую схему универсальных отношений. Направленность, или интенция, этих отношений, восходящих к принципам как высшим целям, получила название телеологизма.

Телеологизм как учение о целеполагании, с присущей ему целесообразностью, становится переходным моментом метафизической рациональности в самостоятельный рациональный метод. Телеологизм как метафизическое учение о конечной цели всеобщего существования в рамках античной метафизики становится первым аспектом «формулы» рационального метода, получившим название «целеполагание» или «целесообразность». Это значит, что телеологизм метафизического способа мышления эксплицирует себя в целесообразность рационального метода.

Второй после телеологии фундаментальной ценностью античного способа метафизического мышления выступает смысловая связь между умопостигаемой реальностью и чувственно воспринимаемой действительностью, иначе говоря, между идеями как принципами и вещами мира. Эта связь рождает бытийственную «симметрию», часто именуемую «гармонией» космоса, суть которой сводится к тезису — «положение и отношения идей в умопостигаемом мире соответствует положению и отношениям вещей в чувственном мире». Таким образом, «симметрия», или «гармония», космических отношений между абстрактными идеями и вещами мира в античной метафизике становится вторым аспектом «формулы» рациональности, получившим название «схематизм рационального метода».

Третьей, после телеологии и схематизма, фундаментальной ценностью античного способа метафизического мышления выступает универсальный метод познания «в общем — видеть частное, а в частном — общее», который рождает алгоритм рационального метода. Метод познания античной метафизики становится третьим аспектом «формулы» рациональности, получившим название «алгоритм рационального метода».

И, наконец, четвертой после телеологии, схематизма и алгоритма фундаментальной ценностью античного способа метафизического мышления выступает этика как философское учение о пороках и добродетелях, приближающих или удаляющих от счастливой жизни. Этика становится практической экспликацией метафизического мировоззрения, измеряющего ценность жизни добродетелями

или пороками, после которых души людей ожидают либо вознаграждение за добродетели, либо наказание за пороки. Таким образом, судьба душ в античной метафизике становится четвертым аспектом «формулы» рациональности, получившим название «эффективность рационального метода».

Обобщая результат перехода метафизической рациональности в универсальную «формулу» рационального метода, необходимо признать, что четыре ее аспекта — целеполагание, схематизм, алгоритмизм и эффективность — выступают экспликацией имплицитно хранящихся четырех основных ценностей метафизического мировоззрения — телеологизма, гармонии бытия, метода познания и результативности. Таким образом, мы убедились в их подобии, чьим отличием становится масштаб абстрагирования.

На втором этапе раскроем связь универсальной «формулы» рационального метода с «поворотными моментами» истории европейского становления метафизики. Идея «поворотных моментов» в метафизике стала общепризнанной. И хотя эта идея берет свое начало еще в античной философии, знаменуя собой ее периоды, все-таки свое окончательное оформление она находит в XX в. Ускоренное «производство» поворотов во второй половине XX — начале XXI в. приводит иногда к утверждению, что поворот как таковой и составляет суть современной философии, имеющей дело с множественной реальностью [4].

Суть «поворотов» мы обнаруживаем в проявлении двух взаимно связанных явлений: внешнего и внутреннего. С точки зрения внешней оценки «поворотные моменты» становятся закономерным этапом эволюции метафизики, ее исторического становления от простейших форм античной философии — к более сложным ее проявлениям. Мы согласны с тем, что понятие «поворотный момент» начинает использоваться там, где философы «претендуют на онтологическую значимость предмета своих исследований, с которым они работают, так как в случае признания результатов “поворотными”, их область становится не только первой философской дисциплиной (философией языка, человека, образа, медиа), но и самой злободневной сферой исследования. Давая свой ответ на вопрос “Что есть все”, исследователи определенного направления возводят собственную онтологическую модель до универсального статуса» [12].

С точки зрения внутренней оценки «поворотные моменты» напрямую связаны с четырьмя аспектами «формулы» рационального метода, которая эксплицирует, или выражает, один из них в соответствующий исторический этап метафизики для того, чтобы затем обнаружить его имплицитность. Иначе говоря, узнать в ином себя, увидеть в иррациональном — рациональное. Если это так, то можно осторожно утверждать, что история становления многочисленных «поворотных моментов» метафизики претендует на известную степень рационального объяснения, выглядеть которое будет следующим образом:

- *целесообразность* рационального метода формирует онтологический «поворотный момент» в метафизике;
- *схематизм* рационального метода формирует гносеологический «поворотный момент» в метафизике;
- *алгоритмизм* рационального метода формирует антропологический «поворотный момент» в метафизике;
- *эффективность* рационального метода формирует лингвистический «поворотный момент» в метафизике.

Остальные из «поворотных моментов», условно назовем их «второстепенными», или «периферийными», — иконический, теологический, пространственный, медиальный и многие иные — остаются лишь производными от основных. Исследуя проблему возможного числа «поворотов», нам не избежать вопроса о том, что делает их метафизическими. Обращаясь к Аристотелю, мы находим ответ: «частей философии столько, сколько есть видов сущностей» (Аристотель. «Метафизика». 1004а).

Когда и как возникают «основные» повороты? Напомним, что причинами всех «поворотных моментов» в метафизике выступает способность мышления к абстрагированию, связанному с двумя приемами: первый проявляется в обобщении, или ограничении, а второй — в отвлечении предмета мышления от существенных условий его развития, пространства и времени. Результатом приема предельного обобщения материальных предметов выступает возникновение абстрактных идей и их принципов. Результатом приема ограничения идей и принципов становится возникновение «кодов» рациональности: логических схем, структурных образов и символических

знаков. Рациональное обобщение, или ограничение, наравне с отвле-
ченным мышлением — как продолжение имманации и эманации, им-
плицитности и эксплицитности бытия — становятся разницей потен-
циалов разума человека в его способности к индуктивному и дедук-
тивному, синтетическому и аналитическому способам метафизиче-
ски мыслить. Раскроем механизм основных «поворотных моментов»
в истории метафизики, которые сопряжены с «формулой» рацио-
нальности.

Онтологический модус метафизической рациональности.

Если интуитивно созерцаемая разумом идея ограничивается рассу-
дком в принцип, то метафизика обретает онтологический модус сво-
его «поворотного» проявления. Онтологический модус метафизики
как поворотный момент от мифа к логосу мы встречаем уже в антич-
ной философии в виде чисел Пифагора, стихий натурфилософов, ато-
мов Демокрита и Эпикура, идей Платона, форм Аристотеля, Единого
Плотина. Все они становились принципами для рассудочного мыш-
ления разума, который видел в них «архэ» — начало и завершение,
или эманацию и имманацию, циклично становящегося бытия. Со-
гласно меткому замечанию Хайдеггера, «греческая онтология и ее
история... есть доказательство тому, что присутствие понимает само
себя и бытие вообще из “мира” и что возникшая так онтология под-
падает традиции, которая дает ей опуститься до самопонятности и
материала, подлежащего просто новой обработке» [15].

**Гносеологический модус метафизической рациональ-
ности.** Если интуитивно созерцаемая разумом идея ограничивается рас-
судком в схему и его теорию, то метафизика обретает гносеологиче-
ский модус своего «поворотного» проявления. В метафизике Нового
времени осуществляется, условно говоря, гносеологический пово-
рот, в рамках которого вопросы познания становятся центральной те-
мой. Фокусируя свое внимание на постижении истины, теория позна-
ния перестает быть продолжением онтологии, в результате чего гно-
сеология обретает равные права в сравнении с ней. К примеру, Канта
интересует уже не сама метафизика, а, скорее, условия ее существо-
вания: «Как возможна метафизика?». Это вопрошание он решает по-
средством возможностей *трансцендентального субъекта, априор-
ные формы познания которого связаны уже не с познанием сущего,*

а с исследованиям самих способов познания. М. Хайдеггер тонко оценил этот поворот с вопроса «Что есть сущее?» к вопросу «В чем состоит непоколебимое основание истины?» [16].

Антропологический модус метафизической рациональности. Если интуитивно созерцаемая разумом идея ограничивается рассудком коллективным архетипом и его априорными формами познания, то метафизика обретает антропологический модус своего «поворотного» проявления. Антропологический поворот рассматривается нами как продолжение трансцендентальной философии Канта, психоанализа Фрейда и аналитической психологии Юнга, начало которым положили еще в античный период софисты и Сократ, повернувшиеся «лицом» к человеку и его сущностным проблемам. Не зря антропный принцип в постнеклассической науке становится венцом метафизической рациональности в синергетической картине мира. Здесь трудно не согласиться с мнением, что «антропологический поворот двадцатого века был во многом реакцией на кризис метафизики, на “смерть Бога”, а с другой стороны, он явился откликом на кризис человека, потерявшего контроль над собственными творениями и глубоко осознавшего во время и после Мировой войны собственную “силу-бессилие”» [8].

Лингвистический модус метафизической рациональности. Если интуитивно созерцаемая разумом идея ограничивается рассудком совокупностью чувственно воспринимаемых искусственных знаков — букв, то метафизика обретает лингвистический модус своего «поворотного» проявления, который рассматривается нами как ее продолжение в языке, выступающим конституирующей силой мышления. Происходит переход от мышления о языке к мышлению через язык. Метафизика оказывается в «тюрьме языка», раздробленность и субъективное использование которого не способны утвердить общую для всех «действительность» [14]. Проблемным становится поиск любого «универсального содержания» [3]. Язык становится «домом бытия», а «понятия, в которых мы мыслим, уже заранее продумывают все за нас. Иначе говоря: понятийная система, в которую мы пытаемся облечь свои мысли, пред-запечатлена в нас и предопределяет то, что мы способны постичь, исходя из нашего собственного мыслительного опыта» [5].

Когда и как возникают «периферийные» повороты? Формула метафизики предполагает универсализм всеобщности, по отношению к которой любой ее «поворот» прикладывается к частному, единичному случаю, становясь глубокой ее «окраиной». Метафизика «периферийных поворотов» рождается, когда возникает зрелая для этого ситуация, связанная, с одной стороны, с социальной потребностью в этом предмете, с другой стороны, со степенью зрелости самого предмета, размышление о котором принимает метафизический характер.

В заключение отметим, что все основные и второстепенные «поворотные моменты» в философии становятся неоспоримым свидетельством неуываеваемости метафизического стиля мышления, универсальный рациональный метод которого эволюционирует в исторических модусах своего проявления, оставаясь неизменным по своей сути, но многообразным по формам своего выражения.

Литература

1. Автономова Н.С. Разум. Рассудок. Рациональность. М., 1988.
2. Ажимов Ф.Е. Методологическая роль метафизических оснований в гуманитарном познании (Историко-философский анализ): Дис. ... докт. филос. н. М.: МПГУ, 2011.
3. Апель К.-О. Трансформация философии / Пер. с нем. В. Куренного, Б. Скуратова. М.: Логос, 2001.
4. Артамонова Ю.Д. Сложная конструкция простого взгляда, или О «поворотах» в философии XX века // Вопросы философии. 2018. № 7.
5. Гадамер Х.Г. Философия и литература // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
6. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
7. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 2. М., 1971.
8. Григорьева Н.Я. Эволюция философской антропологии в 1920 — 1950-х годов: радикализация образа человека. Дис. ... докт. филос. н. М., 2009.
9. Катречко С.Л. Как возможна метафизика? // Вопросы философии. 2005. № 9.

10. *Макеева Л.Б.* О некоторых особенностях метафизики в современной аналитической философии // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 2. № 1.
11. *Радлов Э. Л.* Эманация, в философии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. СПб., 1890—1907.
12. *Савчук В.В.* Феномен поворота в культуре XX века // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 1 (10).
13. *Фейнман Ричард.* Характер физических законов. М., 1987.
14. *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003.
15. *Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997.
16. *Хайдеггер М.* Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
17. *Шевырев В.С.* Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 1992. № 6.
18. *Шлик М.* Поворот в философии // Аналитическая философия: Избранные тексты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.
19. *Sir Isaac Newton.* Opticks. 4-е изд. New York: Dover Publications Inc., 1952.

References

1. Avtonomova N.S. Razum. Rassudok. Racional'nost'. М., 1988.
2. Azhimov F.E. Metodologicheskaya rol' metafizicheskikh osnovanij v gumanitarnom poznanii (Istoriko-filosofskij analiz): Dis. ... dokt. filos. n. М.: MPGU, 2011.
3. Apel' K.-O. Transformaciya filosofii / Per. s nem. V. Kurenogo, B. Skuratova. М.: Logos, 2001.
4. Artamonova YU.D. Slozhnaya konstrukciya prostogo vzglyada, ili O «povorotah» v filosofii XX veka // Voprosy filosofii. 2018. № 7.
5. Gadamer H.G. Filosofiya i literatura // Aktual'nost' prekrasnogo. М.: Iskusstvo, 1991.
6. Gajdenko P.P. Nauchnaya racional'nost' i filosofskij razum. М.: Progress-Tradiciya, 2003.
7. Gegel' G.V.F. Nauka logiki. Т. 2. М., 1971.

8. Grigor'eva N.YA. Evolyuciya filosofskoj antropologii v 1920 — 1950-h godov: radikalizaciya obraza cheloveka. Dis. ... dokt. filos. n. M., 2009.
9. Katrechko S.L. Kak vozmozhna metafizika? // Voprosy filosofii. 2005. № 9.
10. Makeeva L.B. O nekotoryh osobennostyah metafiziki v sovremennoj analiticheskoj filosofii // Vestnik Leningradsko-go gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. 2011. T. 2. № 1.
11. Radlov E. L. Emanaciya, v filosofii // Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona: V 86 t. SPb., 1890—1907.
12. Savchuk V.V. Fenomen povorota v kul'ture XX veka // Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury. 2013. № 1 (10).
13. Fejnman Richard. Harakter fizicheskikh zakonov. M., 1987.
14. Ha-bermas YU. Filosofskij diskurs o moderne. M.: Ves' mir, 2003.
15. Hajdegger M. Bytie i vremya. M.: Ad Marginem, 1997.
16. Hajdegger M. Evropejskij nigilizm // Hajdegger M. Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya. M.: Respublika, 1993.
17. SHvyrev V.S. Racional'nost' kak cennost' kul'tury // Voprosy filosofii. 1992. № 6.
18. SHlik M. Povорот v filosofii // Analiticheskaya filo-sofiya: Izbrannye teksty. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1993.

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН

Зеркало городского хозяйства: Бердяев и Уорхол*

Аннотация. Городское хозяйство может пониматься как зеркало, отражающее одновременно прошлое и будущее — тогда распределение векторов городского потенциала с его символическим обеспечением становится доступно общему философскому рассмотрению. Николай Бердяев и Энди Уорхол, парадоксально наследуя

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Зеркало городского хозяйства: Бердяев и Уорхол // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 196—206. DOI: